

MAKTABDA ADABIY TA'LIMNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Nasimova Zuhra Rahmonqulovna

Navoiy viloyat Nurota tuman 2-maktab
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola adabiyot darsining bosh vazifasi – o'qigan asarini tahlil eta biladigan va undan o'ziga xulosa chiqarishga qodir, o'z qarashlarini og'zaki va yozma ravon ifoda eta oladigan o'quvchi shaxsini shakllantirish ekanligi haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: badiiy asar, kitobxon, konsepsiya, standart, qo'llanma.

“Raqobatli dunyoda kitobning raqobatli, sehrigar raqiblari ko'p”.

Erkin Vohidov

Ma'lumki, komil shaxsni shakllantirish adabiyot o'qitishning bosh maqsadi hisoblanadi. Adabiyot darslarida kitobxon o'quvchini tayyorlash, bolalarni badiiy so'zdan ta'sirlanadigan, uning jozibasini his etadigan, haqiqiy badiiy asarni taniydigan, o'qigan asarini tahlil eta biladigan va undan o'ziga xulosa chiqarishga qobil, o'z qarashlarini og'zaki va yozma ravon ifoda eta oladigan, badiiy asar o'qishni o'zining birinchi hayotiy ehtiyojga aylantirgan o'quvchi shaxsini shakllantirish bosh vazifa sifatida turadi. Dars jarayonida nimani o'qitilishi lozimligi to'g'risidagi ta'lim mazmuni o'quvchilarga beriladigan bilim va singdiriladigan amaliy ko'nikmalar darslik hamda qo'llanmalarda aks ettiriladi. Ta'lim mazmuni konsepsiya, o'quv dasturi, standart, darslik va qo'llanmalarda aks etadi. Ta'limda tarbiyalanuvchining hayotiy tajribasi, ma'lumotlarni o'zlashtirish imkoniyatlari ko'p hollarda uning yosh xususiyatiga bog'liqdir. Shuning uchun ham tizimli tarzda adabiy materiallar ham berilmaydi. Chunki bu bosqichda o'quvchilarning:

- a) bexato, ravon, ifodali o'qishlari;
- b) o'qiganlarini tushunish, tushunganlarini tushuntira olishi;

v) ular asosida og‘zaki nutqni o‘stirish;

g) yozma nutqni va savodxonlik rivojlantirish asosiy maqsad hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘rganilgan materiallarni estetik yoki to‘la ravishda didaktik tahlil qilishni vazifa sifatida belgilanmaydi, balki o‘qilgan matnlardan didaktik xulosalar chiqarshi muhim sanaladi.

Tanlangan adabiy material sezilarli darajada murakkablashtirilgan. Bola bu yoshda kunma-kun, haftama-hafta, oyma-oy jismoniy, fiziologik, aqliy jihatdan rivojlanib boradi. Demak, o‘qituvchining vazifasi ana shu o‘shiga muvofiq tarzda tanlangan dars materiali asosida tarbiyalanuvchining ongi hamda ma’naviy taraqqiyotini ta’minlashdir. Bunda asar tahliliga qo‘yilayotgan talab va shaklni ham takomillashtirib borish zarurati oldingi o‘ringa chiqadi. Tahlilda qiyoslash, solishtirish, zidlash kabi usullarni keng qo‘llab borish maqsadga muvofiq. Avval bolalar ko‘rgan multfilm, kinofilm qahramonlariga, o‘rganilgan asar obrazlari, voqeligiga qiyoslash uchun murojaat qilinsa, asta-sekin hayotdagi odamlar, voqea-hodisalar, o‘qilgan boshqa asarlar qahramonlari, syujeti solishtirish obekti bo‘lib xizmat qiladi. Bu keyingi sinflarda keng ko‘lamli hikoyalar, hissa va romandan parchalarni to‘laqonli o‘rganish uchun zamin hozirlaydi.

Adabiy ta’lim oldidagi bosh maqsadga erishish uchun o‘qituvchi badiiy Asarni o‘rganish yo‘llarini puxta egallab olishi shartdir. O‘quvchilarning fikrinigina emas, balki uning tuyg‘ularini, qalbini hissiyotlar olamini ham shakllantirishga ahd qilgan adabiy ta’lim badiiy tahlilsiz o‘z muddaosiga erisha olmaydi. Chinakam badiiy tahlil bo‘lmagan joyda adabiyot o‘qitish faqat quruq voqealar bayonidan yoxud yalang‘och g‘oyalar tavsifidan iborat bo‘lib qoladi. Adabiy ta’lim oldida turgan vazifalar ham badiiy asarlarni chuqur tahlil etishni talab qiladi. Negaki, maktab o‘quvchilarida kitobga muhabbat o‘qilgan kitobning sir-asrorini bilgandan keyingina shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yo‘ldoshev. J.G‘. Usmonov.S. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar.- T.:O‘qituvchi, 2004.

2. Jo‘rayev R.H., Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o‘quv fanlarini integratsiyalashtirish omillari. O‘qituvchilar uchun o‘quv qo‘llanma. –T.: Sharq, 2005.